

МОДЕЛИ ОЛИГОПОЛИИ КУРНО ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ

Введение

Основным условием успешного развития экономики в настоящее время является наличие эффективных механизмов ее инновационного развития, внедрения инновационных технологий. Формирование нового мышления у молодежи, осознание необходимости инновационной деятельности является одной из задач высшей школы, необходимой составляющей учебного процесса.

Вопросам математического моделирования процесса внедрения инноваций посвящен ряд работ, среди которых выделим [1, 2]. В настоящей работе исследование проводится в рамках авторского подхода [3-6], предполагающего сравнение результатов, получаемых при независимом поведении игроков, их иерархической организации и кооперации. При этом для количественной оценки эффективности различных способов организации используются предложенные в [3] индивидуальные и коллективные индексы относительной эффективности.

Постановка задачи

Имеется несколько конкурирующих по Курно университетов, которые выступают в роли агентов. Агенты разрабатывают электронные учебные курсы для последующей продажи. Вложения в совершенствование этих курсов рассматриваются как инновационные инвестиции. В роли ведущего (Центра) выступает государство. Исследование проводится в рамках информационного регламента игры Гермейера Γ_{2t} .

Модель в случае n агентов записывается в виде:

– целевой функционал Центра

$$J_0 = \sum_{t=1}^T \delta^t [\gamma \bar{x}(t) - \sum_{i=1}^n I(x_i(t)) s_i(x_i(t), t)] + \delta^T y(T) \rightarrow \max \quad (1)$$

– ограничения на управления Центра

$$\sum_{i=1}^n s_i(x_i(t), t) \leq S(t); s_i(x_i(t), t) \geq 0; i = 1, 2, \dots, n; t = 1, 2, \dots, T. \quad (2)$$

– целевые функционалы агентов

$$J_i = \sum_{t=1}^T \delta^t \left[(D - \alpha \bar{x}) x_i - \frac{x_i^2(t)}{2(r_i + \beta \sum_{j \neq i} r_j I(x_j))} + (s_i - c_i) I(x_i(t)) \right] \rightarrow \max \quad (3)$$

– ограничения на управления агентов

$$0 \leq x_i(t) \leq x_{\max}; i = 1, 2, \dots, n; t = 1, 2, \dots, T. \quad (4)$$

– уравнение динамики

$$\frac{dy}{dt} = \sum_{i=1}^n k_i x_i - my(t); \quad y(0) = y_0. \quad (5)$$

Здесь J_0, J_1 – выигрыши Центра и агентов соответственно; $s_i(x_i(t))$ – субсидия Центра i -му агенту; $S(t)$ – годовой бюджет Центра; $x_i(t)$ – объём выпуска инновационного продукта i -м агентом; $\bar{x}(t) = \sum_{i=1}^n x_i(t)$; r_i – тип агента (эффективность применяемых им технологий); $D, x_{max}, \gamma > 0$; $\alpha, \beta \geq 0$ – параметры модели; $\delta \in (0,1)$ – коэффициент дисконтирования; c_i – постоянные издержки агента; $I(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ – индикаторная функция; $y(t)$ – общий инновационный уровень системы образования; m – коэффициент снижения этого уровня при отсутствии инновационных продуктов; k_i – коэффициент влияния i -го продукта; y_0 – начальное значение инновационного уровня; T – период рассмотрения.

Модель (1)-(5) представляет собой разностную игру Гермейера, аналогичную игре Γ_{2t} для непрерывного случая [4].

Центр выбирает программные стратегии с обратной связью по управлению $s_i(x_i(t))$ и сообщает их агентам. Зная механизм управления Центра, агенты выбирают свои действия; $x_i(t)$ как равновесие Нэша в игре (3)-(4). Так как Центр может предвидеть оптимальную реакцию агентов, то он выбирает свои стратегии так, чтобы решить задачу (1)-(2), (5) на множестве равновесий Нэша в игре (3)-(4).

Отметим, что агенты в рамках модели (1)-(5) являются близоруким, т.е. их целевой функционал можно переписать в виде

$$J_i = \sum_{t=1}^T \delta^t J_{it};$$

$$J_{it} = (D - \alpha \bar{x})x_i(t) - \frac{x_i^2(t)}{2(r_i + \beta \sum_{j \neq i} r_j I(x_j(t)))} - c_i I(x_i(t)) + s_i I(x_i(t)) \rightarrow \max.$$

и его оптимальное значение не зависит от переменной состояния, т.е. от решения дифференциального уравнения (5). Поэтому от оптимизации функционала (3) для i -го агента можно перейти к оптимизации T функций:

$$J_i = \sum_{t=1}^T \delta^t J_{it}; \quad J_{it} \rightarrow \max; \quad t = 1, 2, \dots, T. \quad (6)$$

Исследование модели (1), (2), (4)-(6) возможно с двух точек зрения. С точки зрения агентов возникает игра n лиц, в которой строится равновесие Нэша. С точки зрения Центра разыгрывается иерархическая игра, в которой используется информационный регламент игры Гермейера Γ_{2t} .

Построение равновесия Нэша

Рассмотрим случай безразличного Центра, не преследующего собственных целей. В качестве управлений Центра возьмём линейные функции от действий агента, т.е. $s_i(x_i(t)) = \vartheta_i(t)x_i(t)$; $i = 1, 2, \dots, n$. Возникает неантагонистическая игра n лиц (4)-(6), в которой строится равновесие Нэша. Для i -го агента максимальный выигрыш достигается при $x_i(t) = 0$ и

равен нулю или при $x_i(t) > 0$. Найдем чему он будет равен в последнем случае. Используя необходимое условие экстремума функции одной переменной в случае симметричных агентов ($r_i(t) = r(t)$; $c_i(t) = c(t)$; $\vartheta_i(t) = \vartheta(t)$; $x_i(t) = x(t)$) получим уравнение для определения их стационарных управлений

$$\frac{\partial J_{it}}{\partial x(t)} = D - 2\alpha n x(t) - \frac{x(t)}{r + \beta(n-1)r} = 0 \quad (7)$$

Заметим, что $\frac{\partial^2 J_{it}}{\partial x^2} = -2\alpha n - \frac{1}{r + \beta(n-1)r} < 0$

Следовательно, решение уравнения (7) определяет точку максимума и при $x(t) > 0$ оптимальное управление агента задаётся формулой

$$x^0(t) = \frac{(D + \vartheta)(r + \beta(n-1)r)}{2\alpha n(r + \beta(n-1)r) + 1}$$

В этом случае выигрыш агента есть

$$J_i = \sum_{t=1}^T \delta^t \frac{(D + \vartheta)(r + \beta(n-1)r)^2}{(2\alpha n(r + \beta(n-1)r) + 1)^2} \left((D + \vartheta - c)\alpha n + \frac{D + \vartheta}{2(r + \beta(n-1)r)} \right) \\ \equiv \sum_{t=1}^T \delta^t A(t)$$

Тогда оптимальные стратегии и выигрыши агентов определяются формулами

$$x^*(t) = \begin{cases} 0, & x^0(t) \leq 0 \text{ или } A(t) < 0; \\ x^0(t), & \text{иначе} \end{cases}; \\ J_i^* = \sum_{t=1}^T J_{it}; J_{it} = \max(0, \delta^t A(t)) \quad (8)$$

Следовательно, доказано следующее утверждение.

Утверждение 1. Формулы (8) определяют точку максимума (6) и выигрыши n симметричных агентов в равновесии Нэша.

Случай кооперации агентов и центра

В случае кооперации n агентов и центра они сообща решают задачу оптимального управления с целевым функционалом вида

$$J^C = \sum_{t=1}^T \delta^t \left[\vartheta \bar{x}(t) + \sum_{i=1}^n \left((D - \alpha \bar{x}(t)) x_i(t) - \frac{x_i^2(t)}{2(r_i + \beta \sum_{j \neq i} r_j I(x_j(t)))} - c_i I(x_i(t)) \right) \right] + \delta^T y(T) \rightarrow \max. \quad (9)$$

Его максимум ищется по n функциям $\{x_i(t)\}_{i=1}^n$ с ограничениями (4) и уравнением (5). Игра становится задачей оптимального управления. Если управления агентов равны нулю, то выигрыш коалиции равен $\delta^T y(0) e^{-mT}$.

Если наоборот, управления всех агентов не равны нулю, то для нахождения максимума (9) применим дискретный принцип максимума Понтрягина [9,10]. Функция Гамильтона коалиции игроков имеет вид:

$$H_t = \delta^t \left[\vartheta \bar{x}(t) + (D - \alpha \bar{x}(t)) \bar{x}(t) - \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i^2(t)}{2(r_i + \beta \sum_{j \neq i} r_j I(x_j(t)))} - c_i \right) \right] + \mu(t) \left(\sum_{i=1}^n k_i x_i - m y(t) \right)$$

где $\mu(t)$ сопряжённая переменная. Из необходимого условия экстремума получим систему n уравнений ($i = 1, \dots, n$)

$$\frac{\partial H_t}{\partial x_i(t)} = \delta^t \left[\vartheta + D - 2 \alpha \bar{x} - \sum_{i=1}^n \left(\frac{2x_i(t)}{2(r_i + \beta \sum_{j \neq i} r_j)} - c_i \right) \right] + \mu(t) k_i, \quad (10)$$

а для определения сопряжённой переменной – задачу Коши

$$\frac{\partial \mu}{\partial t} = -m \mu; \quad \mu(T) = 1$$

Следовательно, $\mu(t) = e^{-m(T-t)}$.

Система уравнений (10) решается численно и в случае $n=2$ имеет вид

$$\frac{\partial H_t}{\partial x_1} = \delta^t \left[\vartheta + D - 2 \alpha (x_1 + x_2) - \frac{x_1(t)}{(r_1 + \beta r_2)} \right] + \mu(t) k_1 = 0;$$

$$\frac{\partial H_t}{\partial x_2} = \delta^t \left[\vartheta + D - 2 \alpha (x_1 + x_2) - \frac{x_2(t)}{(r_2 + \beta r_1)} \right] + \mu(t) k_2 = 0;$$

Отсюда

$$x_1^0(t) = \frac{A_1 - B_1}{2 \alpha + 1 + 1/(2 \alpha (r_1 + \beta r_2))}$$

$$x_2^0(t) = \frac{A_2 - B_2}{2 \alpha + 1 + 1/(2 \alpha (r_2 + \beta r_1))}$$

где

$$A_1 = \vartheta + D + \frac{k_2 e^{-m(T-t)}}{\delta^t}; \quad B_1 = \left(2 \alpha + \frac{1}{r_2 + \beta r_1} \right) \left(\frac{\vartheta + D}{2 \alpha} + \frac{k_1 e^{-m(T-t)}}{2 \alpha \delta^t} \right);$$

$$A_2 = \vartheta + D + \frac{k_1 e^{-m(T-t)}}{\delta^t}; \quad B_2 = \left(2 \alpha + \frac{1}{r_1 + \beta r_2} \right) \left(\frac{\vartheta + D}{2 \alpha} + \frac{k_2 e^{-m(T-t)}}{2 \alpha \delta^t} \right)$$

Найденная пара точек $(x_1^0(t), x_2^0(t))$ является точкой максимума функции Гамильтона при положительных управлениях. Действительно

$$\frac{\partial^2 H_t}{\partial x_1^2} = -\delta^t \left[2 \alpha - \frac{1}{(r_1 + \beta r_2)} \right] \equiv E < 0; \quad \frac{\partial^2 H_t}{\partial x_1 \partial x_2} = -2 \alpha \delta^t \equiv G < 0;$$

$$\frac{\partial^2 H_t}{\partial x_2^2} = -\delta^t \left[2 \alpha - \frac{1}{(r_2 + \beta r_1)} \right] \equiv F < 0; \quad \Delta = EF - G^2 > 0; \quad E < 0$$

Следовательно, максимум функции Гамильтона с учетом ограничений на управления (4) достигается в одной точк

$$(x_1^0, x_2^0); (x_1^0, 0); (0, x_2^0); (0, 0); (x_{max}, x_2^0); (x_1^0, x_{max}); (x_{max}, x_{max}x) \quad (11)$$

Утверждение 2. Формулы (11) определяют точку максимума функции Гамильтона в случае кооперации двух агентов.

Построение решения игры Гермейера Γ_{2t}

При рассмотрении модели с точки зрения Центра разыгрывается игра Гермейера Γ_{2t} , алгоритм решения которой состоит в следующем [6,7].

1. Находится стратегия наказания Центром агентов, когда последние отказываются сотрудничать с ним

$$\{x_{it}^P\}_{t=1}^T = \arg \max_{0 \leq x_{it} \leq x_{max}} J_i(\{s_{it}\}_{t=1}^T, \{x_{it}\}_{t=1}^T);$$

$$\{s_{it}^P\}_{t=1}^T = \arg \min_{\sum_{i=1}^n s_i(x_i(t), t) \leq S(t); s_i(x_i(t), t) \geq 0} J_i(\{s_{it}\}_{t=1}^T, \{x_{it}^P\}_{t=1}^T);$$

Гарантированный выигрыш агента есть

$$L_i = J_i(\{s_{it}^P\}_{t=1}^T, \{x_{it}^P\}_{t=1}^T) \\ = \max_{0 \leq x_{it} \leq x_{max}} \min_{\sum_{i=1}^n s_i(x_i(t), t) \leq S(t); s_i(x_i(t), t) \geq 0} J_i(\{s_{it}\}_{t=1}^T, \{x_{it}\}_{t=1}^T);$$

и определяется формулой, аналогичной (8) при $s_{it} = 0$.

2. Решается задача оптимального управления (1), (2), (4), (5) с условиями

$$L_i < J_i(\{s_{it}\}_{t=1}^T, \{x_{it}\}_{t=1}^T); \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (12)$$

Максимум ищется по двум функциям $\{s_{it}\}_{i,t=1}^{n(T)}, \{x_{it}\}_{i,t=1}^{n(T)}$ Решение указанной задачи обозначим $\{s_{it}^R\}_{t=1}^T, \{x_{it}^R\}_{t=1}^T$ где $\{s_{it}^R\}_{t=1}^T$ - стратегия поощрения i -го агента при выборе им $\{x_{it}^R\}_{t=1}^T$

3. Центр предъявляет агентам стратегию с обратной связью по управлению:

$$s_{it} = \begin{cases} s_{it}^R, & \text{если } x_{it} = x_{it}^R \\ s_{it}^P, & \text{иначе} \end{cases}; \quad i = 1, 2, \dots, n; t = 1, 2, \dots, T$$

Выполнение условия (12) делает для агентов стратегию поощрения выгоднее наказания и решение имеет вид $\{s_{it}^R\}_{t=1}^T, \{x_{it}^R\}_{t=1}^T$

Решение строится численно методом качественно репрезентативных сценариев имитационного моделирования (метод КРС ИМ) [8]. Были рассмотрены следующие виды стратегий Центра:

а) равномерные субсидии для всех агентов. Если объем выпуска инновационного продукта у всех агентов больше нуля, то $\forall i s_i(t) \equiv s > 0$, в противном случае $\forall i s_i(t) \equiv 0$;

б) субсидии, зависящие от типа агентов $s_i(t) = s_i(r_i(t))$; $s_i(r_i(t)) = \alpha_i r_i$ константы α_i подлежат определению.

в) субсидии, зависящие от действий агента $s_i(t) = s_i(x_i(t))$; $s_i(x_i(t)) = \beta_i x_i$, константы β_i подлежат определению.

Все имитационные эксперименты проводились на компьютере с процессором AMD Ryzen 5 3550Hc оперативной памятью 8 Гб на объектно-ориентированном языке программирования C++.

При проведении имитационных экспериментов варьировались величины: ϑ от 0.01 до 3; D от 5 до 100; A от 0.001 до 0.1 год/млн.руб.; $r_{1,2}$ от 0.5 до 50 тыс.руб./год; $c_{1,2}$ от 50 до 1000 млн.руб./год; β от 0.01 до 0.6; m от 0.0001 до 0.11/год; $k_{1,2}$ от 0.001 до 0.051/год; y_0 от 30 до 500 млн.руб./год; S от 100 до 500 млн. руб./год.

Для сравнительного анализа эффективности использования различных сценариев управления Центра, следуя [4], используется система индивидуальных и коллективных индексов относительной эффективности. Коллективные индексы относительной эффективности соотносят значения общественного благосостояния при различных сценариях управления Центра с максимальным суммарным выигрышем всех субъектов, достигаемым при кооперации игроков: $SCI = \frac{\sum_{i=0}^n J_i}{J^c}$. Здесь J_i — это выигрыш соответствующего субъекта при выбранном сценарии (а,б,в) управления Центра, а J^c — выигрыш коалиции всех субъектов при кооперации. Индивидуальные индексы относительной эффективности соотносят выигрыши отдельных игроков при различных сценариях (а,б,с) управления Центра с их симметричным выигрышем при кооперации $K_i = \frac{(n+1)J_i}{J^c}$; $i = 1, 2, \dots, n$. На основе проведенного анализа были получены системы предпочтений:

общество и ведущий игрок: $C > B > A$

ведомые игроки: $B \sim B > A > C$.

Таким образом, для общества и ведущего игрока предпочтительнее кооперативный подход, а для ведомых игроков — субсидии со стороны Центра, зависящие от типа агентов или их действий. Данная система предпочтений отражает предпочтения в среднем. Для отдельных наборов входных данных система предпочтений может быть иной.

Заключение

Исследована двухуровневая система управления инновациями в конкурирующих между собой по Курно университетах. Для описания такой

системы управления предложена иерархическая (Центр-университеты) разностная дифференциальная модель. На основе принципа максимума Понтрягина для частного вида входных функций в случае бескорыстного Центра аналитически построено равновесие Нэша в неантагонистической игре агентов. Указан алгоритм построения решения игры Гермейера Γ_{2t} Центра с коалицией агентов, проведена его численная реализация на основе метода качественно репрезентативных сценариев имитационного моделирования. Главный вывод из полученных результатов состоит в том, что для общества в целом и ведущего игрока предпочтительнее кооперативный подход, а для ведомых игроков – субсидии со стороны Центра, зависящие от типа агентов (их эффективности) или их действий.

Список использованной литературы

1. Hakkarainen, K. The innovation funnel fallacy // International Journal of Innovation Science. – 2014. - №2. - P. 63-72
2. Макаров, В.Л. Обзор математических моделей экономики с инновациями // Экономика и математические методы. – 2009. - т. 45. - № 1. - С. 3–14.
3. Malsagov, M.Kh. A Differential Stackelberg Game Theoretic Model of the Promotion of Innovations in Universities/ M.Kh. Malsagov, G.A. Ougolnitsky, A.B. Usov // Advances in Systems Science and Applications. - 2020. - №20(3). - P.166-177.
4. Угольницкий, Г.А. Динамические модели согласования частных и общественных интересов при продвижении инноваций/ Г.А. Угольницкий, А.Б. Усов // Математическая теория игр и её приложения. – 2019. - №11(1). – С. 96-114.
5. Угольницкий, Г.А. Равновесия в моделях иерархически организованных динамических систем с учётом требований устойчивого развития/ Г.А. Угольницкий, А.Б. Усов // АиТ. - 2014. - №6. - С.86-102.
6. Угольницкий, Г.А. Алгоритмы решения дифференциальных моделей иерархических систем управления/ Г.А. Угольницкий, А.Б. Усов // АиТ. - 2016. - №5. - С. 148-158
7. Basar, T., Olsder, G.J. Dynamic Non-Cooperative Game Theory. SIAM, 1999.- p.138
8. Ougolnitsky, G.A. Computer Simulations as a Solution Method for Differential Games/ G.A. Ougolnitsky, A.B. Usov // Computer Simulations: Advances in Research and Applications. Eds. M.D. Pfeffer and E. Bachmaier. N.Y.: Nova Science Publishers. - 2018. - P. 63-106.